

Михайлина Л. П.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НЕВИКОНАНИЙ ЗАПОВІТ І ПОСМЕРТНА ПОДОРОЖ КНЯЗЯ ЯНА КАРОЛЯ ХОДКЕВИЧА

У 2021 р. виповнюється 400 років Хотинській війні, що тривала з 2 вересня по 9 жовтня 1621 р. У цій війні війська Речі Посполитої під командуванням Яна Кароля Ходкевича і Військо Запорізьке під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного здолали війська Османської імперії під командуванням султана Османа II і змусили останнього відмовитися від планів завоювання Європи¹.

Через наближення визначної дати зростає інтерес до особистостей, які відіграли вирішальну роль у цій війні, яку називали битвою за Європу. До таких особистостей належить Великий гетьман Литовський, князь Ян Кароль Ходкевич. Після навчання у Віленському колегіумі, він вивчав військову справу в Баварії, Італії, Мальті. Князь Ян Кароль Ходкевич став професійним військовим і знаменитим полководцем європейського рівня². Після нищівної поразки війська Речі Посполитої у битві під Цецорою 1620 р.³ і перед загрозою нового походу війська Османської імперії, варшавський сейм терміново обговорив нагальні питання підготовки до війни й одноставно ввірив Яну Каролі Ходкевичу верховне командування військами Польщі⁴, які разом із українськими козаками під проводом Петра Сагайдачного зупинили турецьку навалу під Хотинком.

Під час Хотинської війни князь Ян Кароль Ходкевич, Великий гетьман Литовський, головнокомандувач польського війська помер у Хотинській фортеці через загострення давньої хвороби. 23 вересня 1621 р., відчуваючи близьку кончину, він передав командування військом князю Станіславу Любомирському. З метою приховати його стан і можливу близьку кончину головнокомандувач був перевезений з гетьманського шатра до Хотинської фортеці, де наступного дня між другою і третьою годиною по полудню, помер у комендантському палаці⁵. Незважаючи на високе становище князя Яна Кароля Ходкевича у тогочасній суспільній ієрархії, місце його поховання достеменно невідоме попри неодноразові звернення науковців до цієї проблеми⁶. Цікаве дослідження щодо останніх днів днів та поховання останків гетьмана проведено Т. Вихованцем⁷.

Перед походом до Хотина Ян Кароль Ходкевич склав у м. Острог заповіт-тестамент, згідно з яким волів після смерті бути похованим у своєму маєтку в Кретинзі на північному заході Литви⁸. Однак остання воля князя не була виконана, про що свідчать подальші події.

По закінченні бойових дій і підписання Хотинського миру (9 жовтня 1621 р.)⁹ тіло Яна Кароля Ходкевича перевезли до Кам'янець-Подільського і 14 жовтня поклали для відспівування у кафедральному соборі Святих Апостолів Петра і Павла¹⁰.

¹ Алекберлі М. А. Хотинська війна (1621 р.). Київ, 1991; Сас П. М. Хотинська війна 1621 року. Київ, 2011; Хотинська війна – битва за Центральну Європу / Петро Сас, Генуе Кіркене, Альфредас Бамбалаускас. Київ : Балтія-Друк, 2011.

² Хотинська війна – битва за Центральну Європу. С. 177-198.

³ Там само. С. 8-16.

⁴ Історія Хотинського походу Якова Собеського 1621 р. // Хотинська війна 1621 року. Документи, матеріали, дослідження. Хотин, 2011. С. 17.

⁵ Там само. С. 45.

⁶ Demkowicz-Dobrzański M. Legenda czy prawda o grobie hetmana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu w świetle historycznych badań. Jarosław, 1937; Pietrzak J. Wojna o majątek i ciało hetmana (Tajemnica ostatnich dni hetmana Chodkiewicza // Kierunki. 1973. № 38; Dubas-Urwabowicz E., Urwanowicz J. Jan Karol Chodkiewicz. Warszawa, 1998.

⁷ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза з Острозьких Ходкевичі: кінець життя, початок вічності // Студії і матеріали з історії Волині. 2012. С. 317-339.

⁸ Tretiak J. Historia wojny chocimskiej (1621). Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. S. 195.

⁹ Хотинський мирний договір 9 октября 1621 года // Хотинська війна 1621 року. Документи, матеріали, дослідження. Хотин, 2011. С. 130-131.

¹⁰ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 321; Tretiak J. Historia wojny chocimskiej... S. 195-196.

Декілька тижнів по тому останки гетьмана перевезли до замку Острога, де вдень і вночі правили безперервні богослужіння. Час ішов, але поховання гетьмана згідно з його волею у Кретинзі затримувалося. Через непримиренні родинні суперечки було навіть визначено провести поховання у Вільно, а не в Кретинзі¹. Зрештою, вдова гетьмана – Анна-Алоїза Ходкевичева із Острозьких, попри заклики і вмовляння виконати заповіт небіжчика, вирішила поховати чоловіка в Острозі.

Поховали Яна Кароля Хоткевича у парафіяльному костьолі Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії м. Острога у спеціально збудованій для нього каплиці. Згідно з хронікою Острозького костьолу церемонія поховання відбулася на наступний день після св. Мартина (12 листопада 1622 р.) за присутності багатьох видних осіб, у тому числі брата гетьмана – воєводи троцького Олександра Ходкевича, а також учасників Хотинської війни Станіслава Любомирського і Якуба Собеського з товаришами по зброї та ін.² Однак парафіяльний собор Острога не став місцем остаточного упокоєння останків гетьмана. Їх подальша доля цілком залежала від переконань, бажань та волі вдови гетьмана Анни-Алоїзи з Острозьких, з якою він одружився восени 1620 р., фактично напередодні Хотинської війни³.

У 1625 р. в Острозі почалося будівництво єзуїтського колегіуму, фундаторкою якого стала вдова гетьмана Анна-Алоїза⁴. На території колегіуму передбачалося спорудження каплиці з гробницею, яка в подальшому мала стати складовою нового костьолу з криптою. Наступного року каплиця була збудована і освячена. До неї, за бажанням Анни-Алоїзи, у великий піст 1627 р. була перенесена труна з останками Яна Кароля Ходкевича⁵. Тут же, згідно із заповітом-тестаментам від 12 червня 1651 р., у костьолі отців єзуїтів, “де покладений також блаженної пам’яті пан воєвода віленський, пан чоловік і добродій мій”, воліла бути похованою вдова гетьмана Анна Алоїза⁶.

З початком визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького у липні 1648 р. вдова гетьмана виїхала до Польщі, забравши з собою останки Ходкевича, і тимчасово поховала його в єзуїтській каплиці Свв. Маттія і Матвія у Кракові з наміром повернути із часом в Острог після “заспокоєння вітчизни”⁷.

Останні роки свого життя Анна-Алоїза мандрувала Польщею, а наприкінці січня 1654 р. померла неподалік Познані. За рік до смерті вона склала доповнення до початкового заповіту-тестамента і воліла бути похованою разом зі своїм чоловіком у каплиці Свв. Маттія і Матвія при новіціаті їх милостей отців єзуїтів, де на той час була труна гетьмана Ходкевича. У заповіті також зазначалося, що після “заспокоєння вітчизни” останки подружжя мають бути перенесені з Кракова до Острога і поховані в костьолі отців єзуїтів⁸. Остання її воля не була виконана відразу – 17 лютого 1655 р. вона була похована у гробниці її матері княгині Анни Костки у єзуїтському костьолі Св. Яна в Ярославі. Лише з часом її останки були перенесені до каплиці Свв. Маттія і Матвія у Кракові.

Подальша доля останків Яна Кароля Ходкевича та його дружини Анни-Алоїзи пов’язана з виконанням заповіту останньої в частині перенесення їх до Острога. Після відбудови Острозького єзуїтського колегіуму, його ректор делегував двох ксьондзів до Кракова з метою повернення останків подружжя Ходкевичів до Острога. Урочисте перепоховання шляхетного подружжя в Острозькому колегіумі відбулося 12 жовтня 1722 р. в єзуїтському костьолі біля головного вівтаря⁹. Мідні труни з останками Яна Кароля Ходкевича (менша) та Анни-Алоїзи (більша) були замурували в окремі гробниці під дверима закристії врівень зі стіною¹⁰. Але і тут останки князя Яна Кароля Ходкевича не отримали спокою.

¹ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 322-323.

² Там само. С. 323-324.

³ Левицький О. Анна-Алоїза, княжна Острожская // Киевская старина. 1883. Т. 7. Ноябрь. С. 338-339.

⁴ Там же. С. 343-346.

⁵ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 326.

⁶ Левицький О. Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 362.

⁷ Там же. С. 359-360.

⁸ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 329-330.

⁹ Левицький О. Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 366.

¹⁰ Załęski S. Jezuiti w Polsce. Kraków, 1905. Т. 4. Cz. 3. S. 1286-1287; Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 335.

У 1773 р. орден єзуїтів припинив своє існування. Вільні будівлі острожського колегіуму у 1777 р. були передані ченцям-василіанам, переселеним сюди з м. Гоща¹. Далі, після третього поділу Речі Посполитої (1795), споруди василіанського монастиря відійшли православному духовенству і в них розмістили чоловічий Преображенський монастир, духовну консисторію та семінарію².

Близько 1815 р. Волинський єпископ Стефан вирішив облаштувати в колишній єзуїтській ризниці-закристії, де були труни подружжя Ходкевичів, окремий приділ. З цією метою, за спогадами протоієрея Авраама Яворського, для влаштування іконостаса, у стіні зробили три проломи, завдяки яким були виявлені дві замуrowані труни середнього людського зросту³. Єпископ розпорядився розмістити обидві труни в підземеллях монастиря. Від моменту цього переміщення подальша доля останків гетьмана і його дружини оповита суперечливими свідченнями.

Через два-три місяці згадуваний вже протоієрей Яворський знову побачив ці труни в підземеллі монастиря, супроводжуючи когось із Ходкевичів, очевидно, Олександра (1776–1838), званого військового і діяча науки й культури того часу. Граф нібито упізнав труну свого великого предка і з дозволу єпископа забрав із собою до родинного склепу Ходкевичів посудину із серцем гетьмана⁴.

Через деякий час Олександр Ходкевич нібито знову повернувся до Острога і забрав труну родича з наміром перепоховати його в Супраслі, де покоїлись останки його предків⁵. При цьому частину кісток і дерев'яне розп'яття з труни він передав 16 травня 1815 р. до приватного музею, які, судячи з публікації Е. Дубас-Урванович і Я. Урванович, зберігаються у Національному музеї в Кракові⁶.

Т. Жихлінський свого часу писав: “його [Я. К. Ходкевича] тіло спочиває в Острозі, серце в золотій посудині у бжостовському костьолі, маєтку графа Станіслава Коссаковського, череп у палацовій каплиці в Млинові” (маєток Ходкевичів за 22 км від м. Дубно)⁷.

Тут слід зауважити, що належність Яну Каролу Ходкевичу згаданого черепа з Млинова викликала сумніви⁸. М. Демкович-Добжанський обстоював думку, що свого часу труни Яна Кароля Ходкевича були викрадені з Острога, перевезені до Ярослава й поховані в костьолі Св. Миколая черниць-бенедиктинок. Звідти їх нібито перенесли до гробниці напроти вівтаря Св. Хреста в Ярославському парафіяльному костьолі, де, як вважалося, раніше тимчасово спочивали останки Анни-Алоїзи. Знайдені там у 1920-х рр. дві труни він пов'язував з подружжям Ходкевичів⁹. Однак його думка не знайшла підтримки серед дослідників.

Український історик Орест Левицький (1848–1922), який відвідував Острог і збирав матеріали з його історії, стверджував, що після пожежі 1820 р. величезні корпуси монастиря опустіли і стали оселею міських волоцюг і злодіїв. Тоді “в числі інших цінних пам'яток старовини, були викрадені дві труни подружжя Ходкевичів, причому мідь була збута місцевими жителями, а кістки були викинуті”¹⁰.

Драматична посмертна подорож гетьмана і щонайменше чотири місця його поховання. Остаточна ж доля останків гетьмана Яна Кароля Ходкевича сьогодні достеменно невідома і потребує системного дослідження істориків, археологів та антропологів в Острозі, а також Супраслі, Кракові та Млинові.

¹ *Левицький О.* Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 366.

² *Амвросий, архимандрит.* История Российской иерархии. Москва, 1813. Т. 5. С. 385-386; *Левицький О.* Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 366-367.

³ *Рафальский Л.* Путешествие по Острожскому уезду Волынской губернии в 1864/5 году. Почаев, 1872. С. 16.

⁴ Там же. С. 16-19; *Вихованець Т.* Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 336.

⁵ *Dubas-Urwabowicz E., Urwanowicz J.* Jan Karol Chodkiewicz. S. 75-76; *Вихованець Т.* Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 337.

⁶ *Dubas-Urwabowicz E., Urwanowicz J.* Jan Karol Chodkiewicz. S. 75-76.

⁷ *Żychliński T.* Złota księga szlachty polskiej. Poznań, 1880. R. 2. S. 56.

⁸ *Demkowicz-Dobrzański M.* Legenda czy prawda o grobie hetmana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu w świetle historycznych badań. S. 17-18.

⁹ *Ibid.* S. 8-23.

¹⁰ *Левицький О.* Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 368.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020